

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Хужамкулов Дилмурод Юсупалиевич,
Ориентал университети профессори, и.ф.н.
khojamqulovdyu@inbox.ru

Аннотация: Мақолада иқтисодиётнинг реал секторида инвестицияларнинг намоён бўлиши ва амал қилиш хусусиятлари тадқиқ этилиб, инвестициялардан реал секторни ривожлантиришда самарали фойдаланиш йўналаришларига оид тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Иқтисодиёт, реал сектор, инвестициялар, тадбиркорлик фаолияти, капитал, риск, корхона, инвестор.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности инвестиций и их реализации в реальном секторе экономики, а также разрабатываются рекомендации по направлениям эффективного использования инвестиций в развитии реального сектора.

Ключевые слова: Экономика, реальный сектор, инвестиции, предпринимательство, капитал, риск, предприятие, инвестор.

Абстракт: The article discusses the features of investments and their implementation in the real sector of the economy, and also develops recommendations on the areas of effective use of investments in the development of the real sector.

Keywords: Economy, real sector, investment, entrepreneurship, capital, risk, enterprise, investor.

КИРИШ

Иқтисодиётнинг реал сектори фанда мутахассис ва олимлар, амалиётда давлат бошқарув тизими ва тадбиркорлар эътиборини тобора ўзига кучли жалб этиб бораётган миллий иқтисодиётнинг муҳим ва ажралмас таркибий қисми

ҳисобланади. Жаҳон амалиёти тажрибаси ва Ўзбекистондаги сўнгги йиллардаги статистик кўрсаткичлар, ушбу секторнинг нақадар кенг қамровли эканлигини, жумладан, барча моддий ишлаб чиқариш ва асосий номоддий ишлаб чиқариш соҳалари ва уларга қарашли тармоқларни ўзида мужассам этиши сабаб мамлакат ялпи ички маҳсулотининг аксарият қисмини яратишини тасдиқламоқда.

Мазкур сектор реал маҳсулот, яъни унинг қиймати ўсишига бевосита алоқадор бўлган ва макроиқтисодий кўрсаткичларни шакллантирган ҳолда истеъмолчиларга етиб борувчи товарлар ёки хизматларнинг бирор қисмини ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш тармоқларидан иборат бўлиб, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, иқтисодий интеграциялаш ва янада рақобатбордошли қилиш, дунёнинг турли мамлакатларидан инвесторлар эътиборини кучлироқ жалб этишидаги жозибадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Бироқ, глобал иқтисодиётда юз бераётган жадал ўзгаришлар, геосиёсий вазиятлар оқибатидаги инқирозлар иқтисодиётнинг юқори суръатларда ривожланишига жиддий таъсир кўрсатмоқда ва шу сабабдан унинг асосий таянчи бўлган реал секторни ривожлантиришда инвестициялардан самарали фойдаланишга бўлган талабни ошириши боис инвестицияларнинг реал секторда намоён бўлиш жиҳатлари ва хусусиятларини чуқур тадқиқ этиш заруриятини муҳим вазифа сифатида кун тартибига қўймоқда.

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ

Ушбу йўналишдаги тадқиқотнинг бош мақсади иқтисодиётнинг реал секторидан инвестицияларнинг намоён бўлиш имкониятлари ва хусусиятларини тадқиқ этиш асосида инвестициялардан самарали фойдаланиш йўналишларини аниқлашдан иборатдир.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Реал секторнинг мазмуни ва уни ривожлантириш масалаларига оид тадқиқотлар Ватанимиз ва хорижлик иқтисодчи-олимлар томонидан жиддий

эътибор ва қизиқиш билан ўрганиб келинади. Хусусан, хорижлик иқтисодчилардан В.Кириченко ва М.В.Самойловалар иқтисодиётнинг реал секторини тадқиқ этишда уни моддий ишлаб чиқариш билан боғлайдилар [1 ва 2]. А.Н.Азрайян реал сектор мазмунига ўзгача ёндашув асосида назар солган ҳолда унинг том маънодаги хусусиятларини ёритиб беришга бирламчи эътиборни қаратган [3]. Я.В.Сергиенко реал секторни “асосий фаолияти товарлар ишлаб чиқариш ва бозор асосида номолиявий хизматлар кўрсатиш ҳисобланган хўжалик субъектлари йиғиндиси” [4] сифатида тадқиқ этган.

О.В.Коник реал секторга моддий ишлаб чиқариш билан бирга номоддий хизматлар соҳасига кирувчи транспорт, савдо, умумовқатланиш, меҳмонхона хизмати каби тармоқлар ҳам киришини, чунки, улар товар ишлаб чиқаришда бевосита ёки билвосита иштирок этиб, ялпи ички маҳсулот, миллий даромад каби муҳим макроиқтисодий кўрсаткичлар шаклланишида қатнашини қайд этади. Шунга мувофиқ, иқтисодиётнинг реал сектори сифатида реал маҳсулот, яъни унинг қиймати ўсишига бевосита алоқадор бўлган ва макроиқтисодий кўрсаткичларни шакллантирган ҳолда истеъмолчиларга етиб борувчи товарлар ёки хизматларнинг бирор қисмини ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш тармоқлари йиғиндиси тушунилади [5], дея эътироф этади.

Ватанимиз иқтисодчи-олимларидан Т.Т.Жураев, Д.Ш.Бабабекова, З.Н.Мусаевалар иқтисодиёт секторини мулкчилик характериға кўра фарқланувчи хусусий, корпоратив, давлат ва аралаш секторлардан ташкил топган иқтисодиёт бўғинлари сифатида талқин қилиб, шунга мувофиқ инвестициялар амал қилишиға оид жиҳатларни баён этади [6]. А.Ўлмасов ва А.В.Ваҳобовлар реал секторни бу яратилган товар ва хизматларнинг иқтисодиёт субъектлари ўртасидаги ҳаракати сифатида изоҳлаб, унга оид иқтисодий муносабатлар хусусиятларини асослаб берган [7].

Юқорида кўриб ўтилган мутахассисларнинг фикриға кўра, реал сектор иқтисодиётнинг муҳим бўғинидир, шунга кўра, уни ривожлантиришда

инвестицияларга бўлган талаб ҳамisha юқорилигича қолади.

Бироқ, бугунги жадал ўзгаришлар даврида реал сектор таркибининг замонавий кўринишлардаги ўзгаришлари ва унга инвестицияларнинг таъсирининг юқорилиги ортиб бораётганлиги мазкур секторда инвестицияларнинг намоён бўлиш хусусиятларини атрофлича тадқиқ этишга бўлган заруриятни оширмоқда.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Иқтисодиётнинг реал секторида инвестицияларнинг амал қилиш хусусиятларини тадқиқ этиш ва ёритишда тизимли таҳлил, монографик кузатиш, иқтисодий гуруҳлаш, омилларни таҳлил қилиш, қиёслаш, эмперик тадқиқот ҳамда эксперт баҳолаш сингари таҳлил қилиш методларидан фойдаланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда инвестициялар иқтисодиётда янги ва кўшилган қийматни яратиш, миллий бойликни кўпайтириш, иқтисодий фаолликни кучайтириш, бўш турган молиявий ресурсларни жалб этиш, капиталнинг ҳаракатчанлигини ошириш, бандликни таъминлаш, замонавий ва илғор технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, тежамкорлик ва самарадорликни кўпайтириш, соф рақобатни ривожлантириш, макроиқтисодий барқарорлик ва жадал иқтисодий ўсиш, экспорт ҳажми ва валюта тушумини кўпайтириш ҳамда бошқа бир қатор ижобий натижаларга эришиш қуроли сифатида ўзига бўлган муносабатлар ва қизиқишларнинг янада такомиллашиб боришига сабаб бўлмоқда.

Барчамизча маълумки, ўтган аср ва ҳозирги XXI асрда мазкур атаманинг туб иқтисодий моҳиятини ўрганиш ва очиб беришга жаҳоннинг турли мамлакатлари, шу жумладан, Ватанимизнинг жуда кўплаб иқтисодчи-олимлари томонидан узлуксиз илмий изланишлар олиб борилганлиги, бир қатор асарлар яратилганлиги, илмий янгиликлар яратилганлигига қарамай, хануз ушбу масала устида қизгин баҳс-мунозара ва тадқиқотлар давом этаётганлигини алоҳида таъминдлаб ўтмоқ лозим.

Олиб борилган илмий тадқиқотларимизга мувофиқ, биз инвестицияларнинг

умумий мазмунини куйидагича таърифлашни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз: инвестициялар – бу фойда ёки ижтимоий самара олиш мақсадида қонунчилик тақиқламаган тадбиркорлик объектларига риск ва ноаниқлик шароитида номуайн муддатга сафарбар этилган барча турдаги моддий, молиявий ва интеллектуал бойликлар мажмуаси.

Инвестициялар микро ва макроиқтисодиёт кўламида ҳаракатланувчи ресурс бўлгани учун тармоқ ва ундаги корхоналарга бўш пул маблағларини жалб этиш, ресурсларнинг доиравий айланувчанлигини таъминлаш ва фаоллаштириш, қийматнинг иқтисодиёт тармоқлари ва субъектлари ўртасида тақсимланишида муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан уларни иқтисодиётнинг асосий ноишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш тармоқларини ўзига жам этган иқтисодиётнинг реал секторига жалб этиш реал сектор самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу масалада инвестицияларнинг иқтисодиётнинг реал секторида амал қилиш хусусиятларини атрофлича ўрганиш эса муҳим долзарбликка эга.

Инвестицияларнинг ўзига хос муракаблик жиҳати шундаки, у бошқа аксарият иқтисодий атамалардан фарқли равишда бугунги кунгача аниқ таърифга эга эмас. Унинг мазмунига иқтисодчи-олимлар томонидан берилаётган турли таърифлар мазкур атаманинг, ҳақиқатан ҳам, мазмун жиҳатдан ранг-баранглиги, нобарқарорлиги ҳамда такомиллашиб бориш характериға эга эканлигини тасдиқламоқда. Бунга мисол тариқасида, инвестицияларнинг турли соҳа ва йўналишларда турлича шакл ва кўринишларда намоён бўлишини келтириш мумкин.

Иқтисодиётнинг реал сектори кенг қамровли, беқиёс имкониятларға эга сектор сифатида инвестицияларнинг амалға оширилишида унинг барча қирраларини тўла намоён этиши ва очиб бериши хизмат қила олувчи муҳим сектор ҳисобланади. Бу эса инвестицияларнинг мазкур секторда намоён бўлиш хусусиятларини, ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан чуқур ўрганиш, батафсил ёритиш имконини беради.

Шунга мувофиқ, олиб борилган тадқиқотларимизға кўра, иқтисодиётнинг

реал секторда инвестицияларнинг амал қилишидаги асосий хусусиятлари куйидагиларда намоён бўлиши билан тавсифланади (1-расм):

1. Инвестициялар иқтисодий бошқарув объекти сифатида.

Инвестициялар келиб чиқиши бўйича иқтисодий соҳа билан бевосита боғлиқдир. У иқтисодий фаолият ва муносабатларда иштирок этиши сабабли иқтисодий бошқарувни талаб этади ва унинг объектига айланади.

1-расм. Иқтисодиётнинг реал секторда инвестицияларнинг намоён бўлиш хусусиятлари [8]¹

2. Инвестициялар жамғарилган капитални иқтисодий жараёнга жалб этишнинг бирмунча фаол шакли сифатида.

Иқтисодий назарияда уларнинг жамғарилган капитал (жамғарма) билан боғлиқлиги марказий ўрин тутаяди. Бу

¹ Тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

инвестициялашга мўлжалланган капиталнинг иқтисодий ресурс сифатидаги объектив моҳияти билан белгиланади.

Жамғарилган капиталдан корхона инвестиция ресурси сифатида фойдаланиш жараёни ўзини “соф капитал жамғарма” сифатида намоён этади. Ушбу термин амортизация ажратмаси чегирилгандаги корхонанинг ялпи инвестициялари ҳажми сифатида тушунилади. Бундай капитал инвестициялаш жараёнида эришиладиган реал капитал ўсиши ҳисобига алоҳида хўжалик субъектининг ишлаб чиқариш имкониятларини яхшилаш имконини беради. Бунда шу нарсага эътибор қаратиш лозимки, соф капитал жамғариш жараёни фақат иқтисодиётнинг реал секторида корхона томонидан капиталдан инвестиция ресурси сифатида фойдаланиш орқали таъминланади. Корхона томонидан капиталдан инвестиция ресурси сифатида иқтисодиётнинг молиявий секторида фойдаланиш (яъни акция, облигация ва ш.к.ларга молиявий инвестицияларни йўналтириш жараёнида) янги реал капитал яратмайди. Бундай молиявий инвестициялаш “трансферт” сифатидаги иқтисодиёт доирасидаги характерга эга – бир хўжалик субъекти томонидан молиявий активларга капитални инвестициялаш ҳажми бошқа хўжалик субъекти томонидан реал капитал ўсишисиз уни қайта инвестициялаш ҳажмига тенг.

3. Инвестициялар унинг барча муқобил шаклларидаги жамғарилган капиталдан фойдаланиш имконияти сифатида. Инвестиция жараёнида капитал жамғариш шаклларининг ҳар бири аниқ фойдаланиш имкониятларининг чегараси ва механизмлари хусусиятига эга. Инвестиция жараёнида фойдаланишнинг универсал соҳаси бўлиб, капиталнинг пул шакли ҳисобланади. Аниқ моддий ва номоддий неъматлар захираси шаклида жамғарилган капитал инвестиция жараёнида бевосита қатнашишга тайёр бўлади, бироқ, бу шаклда ундай фойдаланиш соҳаси тор функцияли аҳамият касб этади.

Шуни қайд этиш лозимки, инвестиция жараёнида фойдаланиладиган капитал унинг барча шаклларида, энг аввало, корхонанинг ишлаб чиқариш фаолиятида таъсир кўрсатиши мумкин. Буни капитални инвестиция ресурси

сифатида иқтисодий назарияда табиий, меҳнат ва бошқа ишлаб чиқариш ресурсларидан иборат “ишлаб чиқариш омили”га айланишида кўриш мумкин.

4. Инвестициялар хўжалик фаолиятининг ҳар қандай объектларига капитал солишнинг муқобил имконияти сифатида. Корхона томонидан инвестицияланадиган капитал унинг хўжалик фаолияти ва турли маҳсулотлари ишлаб чиқарилишининг ҳар хил шакллари амалга ошириш учун кўзда тутилган корхона мулкани шакллантиришга мақсадли киритилади. Бунда капитални инвестициялашнинг мумкин бўлган объектларини, яъни активларни ва уларнинг шакллари корхонанинг ўзи мустақил белгилайди.

5. Инвестициялар тадбиркорлик фаолияти самарасини умумлаштирувчи манба сифатида. Инвестициялаш мақсади бўлиб, иқтисодий сингари ноиқтисодий характер (ижтимоий, экологик) касб этувчи олдиндан кўзда тутилган аниқ самарага эришиш ҳисобланишини эътиборда тутиш лозим. Бунда инвестициялашдан турли мақсад ва самаралар бир вақтда олиниши мумкинлиги намоён бўлади. Ёки ким учундир иқтисодий, ким учундир бошқа самара муҳим ҳисобланади, ё бўлмаса, ҳосил бўлади. Корхона даражасида инвестициялашдан кўзланган устувор мақсад инвестицияланган капитал миқдорининг ўсиши шаклидаги иқтисодий самара, яъни фойда олиш, соф пул оқимининг ижобий натижасига эришиш, инвестицияланган капиталнинг дастлабки қийматини сақлаб қолиш каби ҳисобланади.

Инвестициялар даромад манбаи сифатида инвесторларнинг келгусидаги салоҳиятини шакллантиришнинг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, инвестициялашдан олинadиган юқори самара фақат инвестициялаш объектини тўғри танлаб олиш ва уни молиялаштириш манбаларини тўғри шакллантиришга ҳам бевосита боғлиқдир.

6. Инвестициялар бозор муносабатлари объекти сифатида. Корхона томонидан инвестициялаш жараёнида фойдаланиладиган турли хил инвестиция ресурслари, товарлари ва инструментлари олди-сотди объекти сифатида бозорнинг асосий тури – “инвестиция бозори”ни шакллантиради ва у ҳам бошқа

бозорлардаги каби талаб ва таклиф, нарх, шунингдек, бозор муносабатларининг муайян субъектлари, иштирокчилари йиғиндисига эгаллиги билан характерланади. Инвестиция бозори бозор иқтисодиёти шарт-шароитларининг барча тизими билан шаклланади, бошқа бозорлар билан узвий алоқага киришади ва турли давлат бошқарув органларининг муайян таъсири остида фаолият кўрсатади.

Корхонанинг инвестиция ресурслари, товарлари ва инструментларига талаби ўзининг реал ва молиявий инвестициялаш соҳасидаги инвестиция стратегиясини амалга ошириш учун хизмат қилади. Мазкур талабларни корхоналардан ташқари тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи иқтисодий жараённинг бошқа иштирокчилари ҳам билдиришлари мумкин.

7. Инвестициялар мулкчилик ва тасарруф қилиш объекти сифатида.

Инвестициялар тадбиркорлик фаолияти объекти сифатида мулкка эгаллик қилиш ва тасарруф қилиш ҳуқуқини намоён этади. Шунини қайд этиш лозимки, замонавий шароитда корхона инвестиция жараёнида капиталнинг турли шаклларида фойдаланган ҳолда мулкка эгаллик қилиш ҳуқуқисиз мулкни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлиши мумкин. Бунда инвестиция ресурси сифатида капиталга ушбу икки ёндашувнинг иқтисодиётнинг алоҳида субъектлари томонидан қўлланилишини, жумладан, лизинг муносабатларида кузатиш мумкин.

Инвестицияланувчи капитал мулкчилик объекти сифатида мулкчиликнинг турли шакллари – яқка тартибдаги, жамоавий, муниципал, умумдавлат ва ш.к. бошқа шакллари касб этиши мумкин. Капитал, энг аввало, жамғарилган инвестиция ресурси сифатида мулкчилик мақомини намоён этади. Хусусан, капитал мулкчилик объекти сифатида пассив характер касб этади, бироқ, тасарруф этиш (фойдаланиш) объекти сифатида актив характерга эга. Жумладан, иқтисодий жараёнда капиталдан инвестиция ресурси сифатида фойдаланиш мулкчилик мақоми билан боғлиқ бўлиши шарт эмас. Бундай фойдаланиш мулкка эгаллик қилиш мақомига эга бўлмаган шахслар томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин. Бозор иқтисодиёти мана шундай имкониятларни ҳам

тақдим этади ва унинг реал секторда тўла маънода намоён бўлиш имконияти мавжуд.

8. Инвестициялар вақтинчалик афзал кўриш объекти сифатида.

Капитални инвестициялаш вақт омили билан бевосита боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, бир томондан, инвестициялашга мўлжалланган капитални олдиндан жамғарилган иқтисодий қийматликлар захираси сифатида инвестиция фаолиятини амалга ошириш жараёнида мумкин даражада уни кўпайтириш мақсади билан қараш мумкин, бошқа томондан, келгуси давр оралиғида инвесторнинг неъматларни истеъмол қилиш ҳажмини ошириш имконини берувчи ҳаракатдаги иқтисодий ресурс сифатида қараш мумкин. Бунда мулк соҳиблари учун инвестицияланадиган капиталнинг инвестициялар билан боғлиқ бугунги ва келгуси иқтисодий қиймати бир хил аҳамият касб этмайди. Бу иқтисодий назарияда шу билан изоҳланадики, бугунги неъмат ва бойликлар шу миқдордаги келгуси неъмат ва бойликлардан қадрлироқдир.

9. Инвестициялар риск омилига эга сифатида.

Риск инвестицияларнинг барча шакл ва турлари билан боғлиқ бўлган унинг муҳим хусусияти ҳисобланади. Инвестициялар rischi омили инвесторнинг тадбиркорлик фаолиятида оладиган даромади билан бевосита боғлиқ бўлади ва унга қарама-қарши мазмун касб этади. Инвестор инвестицияларни амалга ошира туриб, кутилаётган инвестиция даромадининг пасайиши ёки олинмаслиги, шунингдек, инвестицияланган капитални бой бериш билан боғлиқ иқтисодий рискка қарши боришига тўғри келади. Ўз навбатида, риск ва инвестициялар даромадлиги тушунчалари инвесторнинг тадбиркорлик фаолиятида ўзаро боғлиқ бўлиб, пропорционал характер касб этади: инвесторнинг инвестициялашдан кутаётган даромади қанчалик юқори бўлса, шунга тенг даражада рискка дуч келиш хавфи мавжуд бўлади ва аксинча.

10. Капитал ликвидлик омилига эга сифатида.

Инвестицияларнинг барча шакл ва турлари ўзининг реал бозор қиймати бўйича зарурий ҳолларда амалга оширилиши мумкин бўлган қобилиятини акс эттирувчи муайян ликвидликга эга

бўлади. Инвестицияларнинг бу қобилияти тадбиркорлик фаолиятининг муайян соҳасида, бозорнинг алоҳида сегментида ёки таъсирчан ҳудудда ундан фойдаланишнинг иқтисодий ноқулай ёки бошқа шарт-шароитлари юзага келиши ҳолларида турли хил объектларга киритилган капиталнинг чиқариб олинишини таъминлаш имконини беради. Агар инвестицияланган капитал қанчалик тезроқ пул маблағига айланувчанлик характериға эға бўлса, инвестицияларнинг ликвидлик даражаси шунчалик юқори бўлади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқорида келтирилган инвестицияларнинг хусусиятлари иқтисодиётнинг реал секторида тўла намоён бўлиши эътиборлидир. Чунки, инвестициялардан фойдаланишда уларнинг мазкур хусусиятларини эътиборға олиш, хусусан, инвестициялаш объектлари, мулкчилик шакли, молиялаштириш манбалари, усуллари, воситалари кабиларни танлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу эса инвестицияларнинг тўлиқ ва тезроқ қопланиши, кўзланган фойда ёки самаранинг юқори даражада таъминланишиға имкон бериши билан бирға мазкур секторда инвестицияларнинг кириб келиши ҳажми янада ортишида муҳим омил саналади.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида иқтисодиётнинг реал секторида инвестицияларнинг мавжуд имкониятларида тўлиқ намоён бўлиши асосидаги самараларини таъминлаш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалға ошириш муҳим деб ҳисоблаймиз:

1. Иқтисодиётнинг реал секторида инвестицияларнинг юқорида келтирилға амал қилиш хусусиятларини тўлиқ инобатға олган ҳолда улардан мқсадли, тизимли ва самарали фойдаланиш механизмларини такомиллаштириб бориш лозим.

2. Инвестициялар иқтисодиётнинг реал секторининг барча бўғинларида бирдек самара кўрсатиши имонига эға бўлмаслиги мумкинлигидан келиб чиқиб, иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларида инвестицияларнинг амал қилиш шаклларида оптимал фойдаланиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарур.

3. Иқтисодиётнинг реал сектори таркибидаги бугунги замонавий тузилмалар

хамда уларнинг ривожланиш имкониятларини тўғри баҳолаган ҳолда уларни молиялаштиришда инвестициялардан самарали фойдаланиш йўналишларини аниқлаш ва белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодиётнинг реал сектори, нафақат, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш таянчи, балки, йирик ҳажмдаги инвестицияларни жалб этиш орқали турли ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш имкониятини тақдим этади. Бунда инвестициялар ўзининг барча хусусиятларини тўла намоён эта олиши улардан иқтисодиётнинг реал секторини жадал суръатларда ривожлантиришда янада самарали фойдаланиш бўйича муҳим қарорларни қабул қилиш катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кириченко В. Российская реформа и реальный сектор экономики // Российский экономический журнал. – Москва, 2001. - №2. - С. 96-104.
2. Самойлова М.В. Формирование механизма взаимодействия реального и монетарного секторов в российской экономике. И.ф.н. илм. даража олиш учун дисс. - СПб.: 2001. – 180 с.
3. Азраилян А.Н. Большой экономический словарь. 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 861 с.
4. Сергиенко Я.В. Финансы и реальный сектор. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 384.
5. Коник О.В. Анализ функционирования субъектов реального сектора экономики Украины // Экономика и регион. – Киев, 2010. - №1. – С. 40-47.
6. Жураев Т.Т., Бабабекова Д.Ш., Мусаева З.Н. Теория экономического и социального развития. Наглядные материалы и тесты. 2-часть. – Т.: Fan va technology, 2009. – С. 3. (180 стр.)
7. Ўлмасов А., Ваҳобов А.В. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. – Т.: Шарқ, 2006 – Б. 304.
8. Тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.